

跳出延迟退休看中国共产党养老金实质违约

theory.people.com.cn › 理论 ▼ Translate this page

延迟退休已“等不起”？ 专家观点有共识、有分歧--理论-人民网

2013年11月04日08:10 来源：人民网. 原标题：延迟退休已“等不起”？ 专家观点有共识、有分歧.
编者按：世界主流的男性退休年龄一般在60岁-65岁左右，女性退休年龄...

politics.people.com.cn › 时政 ▼ Translate this page

近七成受访者反对延迟退休 73.5%支持弹性退休--时政--人民网

Nov 1, 2013 — 2013年中国社科院发布的《社会保障绿皮书》披露，近四成被调查者认为养老金过少，甚至不能满足生活需要。其中新农保参保者认为不能满足生活...

baike.baidu.com › item › 延迟退休 ▼ Translate this page

延迟退休_百度百科

2013年11月20日下午，中央财经领导小组办公室副主任杨伟民在国新办回答记者提问时表示，延长退休年龄是大势所趋但将采用“渐进式”。2014年3月9日上午，人力...
背景由来 · 拥护派 · 国外现状 · 方案比较

(图片来源：谷歌搜索)

据 Financial Team - 雪梨 Cheli 于 2021 年 3 月 13 日在 Gnews 发表的金融财经快讯英文版报道，中共提出逐步延迟法定退休年龄。[1]中共就把话题从是否应该延迟退休转移到怎么样延迟退休年龄是合理的。但是我们不应该被中共带偏了风向。

2013 年媒体就已经报道 70% 以上的受访者反对延迟退休，如上图所示。可以看出延迟退休的反对声音很大，但是中共又不想明显违约，于是采用了各种犯罪手段来掩盖其实质违约。

舞弊三角

舞弊三角论（动机或压力、机会和自我合理化）提供了分析中共掩盖养老金违约犯罪方法的一个好思路。

(图片来源: 每日头条)

据 2012 年的人民网报道,

Not secure | finance.people.com.cn/n/2012/0717/c1004-18531016.html

巨额赤字, 这样个人账户也就不应该有巨额的缺口。所以, 我们的估算应该是可靠的。然而, 现在问题不大, 不等于以后问题不大。城市的新移民现在交着养老金, 将来要领退休金的, 现在交费的人多意味着将来领取养老金的人多。我国今后面临几个重大问题: 一是人口老龄化严重。二是农村人口进入城市的速度放缓。三是领取养老金人口的增加。将来年轻人相对少了, 移民少了, 交费的人少了, 养老基金统筹账户赤字就会增大, 就要挪用个人账户的资金, 可能全部挪用了都不够。我们预测显示, 几十年后养老保障个人账户的缺口相当大。

怎么办呢? 首先, 我们应该尽快做实个人账户, 避免缺口越来越大。就目前状况来看, 养老金账户基金缺口还是可控的。我们要减少社会统筹账户的赤字, 让个人账户的资金到位, 以供将来使用。这是很艰难的决策, 牵扯到当代人之间的利益分配, 以及当代人和后代的利益分配。然而, 这个决策必须现在做。

(图片来源: 人民网.)

这里明显提到利益分配问题, 这就是动机或压力。

2012 年召开了十八大, 敢想敢做的加速师上台, 王岐山担任中纪委书记, 此前加速师自 2007 年起先后担任政治局常委、军委副主席、中共和国副主席, 此前中共分为好几个派系, 现在权力集中于习王手上, 再加上中共和国防火墙、媒体、司法、养老基金管理公司、卫生部、计生委等一切都是党的, 就形成了舞弊的机会。2013 年中共合并机构部门, 整合犯罪的资源, 将计生委合并到卫计委, 从名字简称看就是以前只计划生育, 现在要计划整个卫生健康领域, 在卫生健康领域有计划用卫生奴役老百姓。从相对分权到完全集权, 完美的舞弊机会。

news.sina.com.cn › ... › Translate this page
卫生部计生委合并组建“卫计委”_新浪新闻
Mar 11, 2013 — 据新华社电根据昨日披露的国务院机构改革和职能转变方案, 国务院将组建国家卫生和计划生育委员会(见右图), 方案提出, 将卫生部的职责、 ...

zh.wikipedia.org › wiki › 中华人民... › Translate this page
中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会- 维基百科, 自由的 ...
2013年由卫生和国家计生委合并而来, 2018年撤改制为中华人民共和国国家卫生健康委员会, 目录: 1 沿革; 2 职责; 3 ...

zh.wikipedia.org › zh-hans › 中华人... › Translate this page
中华人民共和国卫生部- 维基百科, 自由的百科全书
中华人民共和国卫生部是已经被撤销的主管卫生工作的国务院组成部门, 是中华人民共和国成立最早的政府部门之一, 2013年十二届全国人大一次会议已通过国务院机构改革方案, 卫生部与国家人口和计划生育委员会的计划生育管理和服务职能合并 ...

www.bxueshu.com › document › Translate this page
卫生部与计生委合并组建卫生和计划生育委员会_爱学术
摘要: 根据3月10日披露的国务院机构改革和职能转变方案, 卫生部与国家计生委这两个正部级单位合并整合, 合并后, 两个机构中相似的职能将被兼并重组, 组建 ...

(图片来源: 谷歌搜索)

在中国共产党权力集中于习王之后，中国共产党作为一个整体追求理性经济人的目标（即自身利益最大化），利益就是中国共产党长期独裁专政，不被推翻，在养老金问题上就是养老保险收费尽可能多，养老金发放尽可能少，但是又不能明着干，比如直接降低养老金发放标准或直接提高养老保险费缴费标准，那就只能减少领取养老金的人数或提高养老保险费最低缴费基数，减少养老金的人数又不能直接击毙、下毒，只能用其他方法，这叫完美犯罪。提高养老保险费缴费基数每年都在干，几乎没人站出来反对这一做法，而且很多不明就里的人以为这是为打工仔好；以前镇压了六四运动，镇压了法轮功，镇压就镇压了，又没有遭遇严重后果，西方照样和中共做生意，让它加入 WTO，让它举办 2008 年奥运会，放任其建立和运行防火墙违反 WTO 条款，防火墙一天比一天高，2020 年以前放任其在新疆、西藏的种族灭绝。这样就形成了自我合理化。

当舞弊三角因素都具备后，就很可能出事情，只是时间早晚问题

如何减少养老金发放

养老保险只是中共整个社会保险庞氏骗局的一部分，支出最小化的方法可以涵盖整个社会保险金的发放领域，做法：

工伤保险，控制法院、工伤认定机构坚决不予认定驳回，控制铁路不许信访的人进站上车，让黑警把信访人员送回原籍，手段也会用到其他领域，工伤保险不予报销，如果是重度受伤，存款又不够支付医疗费用，也会因无法达到退休年龄，减少养老金发放；

医疗保险，尽量缩小保险报销范围，或控制的医院、医保机构坚决不予认定属于保险范围的疾病，法院驳回，如果没钱治病，就会因无钱治病而病死，无法达到退休年龄，减少养老金发放；

失业保险：故意用政策压缩失业保险金发放范围，减少失业保险金领取人数，方便操纵失业率误导金融市场，掩盖疫情导致的失业。据期货资讯网 2020 年 6 月份报道，中共国的城镇登记失业率仅仅将在政府部门登记、并符合失业条件的人员统计为失业，存在明显漏算，没有很好的处理农民工的失业统计问题，例如 2020 年一季度调查失业率上升幅度很小，但农民工外出务工数同比减少了超过 5000 万。[2] 失业了，领不到失业保险金，长期没有工作，就可能未到退休年龄死亡，减少养老金发放。

养老保险，因为变老是必然事件，那就放任环境污染、交通事故、伪劣食品等致死率高的情况不管。

让劳工加强加班强度，996，也可以让劳工在达到退休年龄前死亡，还降低了产品制造成本，没时间思考宪政民主自由，世界奴隶工厂，和西方国家利益共享，掩盖了通胀，西方国家很少再向中共提 5 天 8 小时工作制，同受中共控制的劳动局、法院不管，中共宪法中所谓中共是“工人阶级先锋队”就是一句空话、最大的谎言。

让劳工使劲加班的做法在会计师事务所年度财务报表审计业务中比较常见，还能让作为财务报表审计人员的劳工没有足够时间思考会计分录、财务指标的合理性、审计证据的来源与合法性、真实性、从整个经济全面看被审计单位的合并财务报表是否遵守了会计准则、内部关联交易抵消是否充分合理、非流动资产减值准备计提是否充分等，从而让会计师事务所从技术层面协助其掩盖财务造假、统计数字造假，那些特别认真的审计人就很容易过劳死、得胃溃疡、脑溢血等疾病，没时间健身，除非转行，能够活到退休年龄的可能性小，从这方面就可以理解为何中共始

终不肯修改会计期间 1 月 1 日到 12 月 31 日的统一要求了，中共上市公司、国企又必须在中共证券法、国资委等部门要求限定的时间内提交经审计的财务报表。需要补充的是，审计准则提到作为宏观经济指标的失业率是了解被审计单位及其环境需要了解并结合被审计单位情况分析的因素，中共对失业率数据的造假，影响会计师事务所对被审计单位的收入、存货、非流动资产等领域审计风险的评估，会让财务报表的虚假错报更难发现，这也是中共完美犯罪的表现。

生育保险，通过宣传大额礼金、宣传买房结婚的理念、涨房价等方式限制结婚，没有生育，那就没有生育保险金支出，同时还顺便涨房价把未来的税现在就通过贷款拿到了，在这个借贷关系里，借款人不是中共政权，而是那些想结婚生子买房的按揭还款人，按揭还款人为了按时还款接受 996 加班，不到退休年龄死亡，减少养老金发放，或假骗偷，协助中共迫害其他养老金领取人，比如推荐假医疗保健产品。

有一位 GTV 用户“吾心勇敢”发了一个盖特，“生活被逼到上学和如厕都抢时间的社会，行车和生产事故频发是必然！因为几乎每个人都没平和安静的心态！”[3]，从中也可以推测出中共的舞弊犯罪方法，事故频发受益人是共匪，伪劣产品受益人也是共匪，伪劣产品包括不合格房地产、疫苗，电梯、疫苗事故致人死亡、重症、重伤，养老金也不用发了，同时认定不属于医疗保险报销范围，中共垄断的医院、墓地还要赚一把，环境污染导致无法怀孕，生育保险金也不用发了。

用生化战减少养老金领取人数

蹊跷的是，据徐德忠和李峰编写并由中共军事医学科学出版社 2015 年第一次出版的《非典非自然起源和人制人新种病毒基因武器》第 4 章“当代基因（人制人新种病原体 and 致病基因）武器及其施放”第二部分”（二）人制人新种病毒生态型基因武器（生态型基因武器）”指出，

“朝鲜战争期间判定敌人发动细菌战之原则为：其所致流行不符合其自然史！在此应该强调，此原则至今仍适用，是鉴别任何类型基因武器之“金标准”！... h-H7N9 AIV 很可能在进入人群前已经某种适应性试验，故其在靶疫源地病死率较 h-H5N1 AI 低，但传播力强、发病率高、区域广。此种发生和流行过程不符合人类新发自然疫源性疾病的自然史。...国际上多篇报告表明，在 2013 年我国流行前，北美，包括韩国和蒙古的欧亚大陆的禽类内均早已发现 H7N9 AIV；令人百思不得其解的是，我国却从未见。... 地区分布规律与流行趋势和 h-H5N1 AI 相比，相差悬殊，但却和 SARS 又十分类似：其流行先集中在珠三角，起初 3 个月内，仅局限于广州及其之西和南面，继之播散至其东和北面，且至山西、北京、天津等，同时经香港和北京扩散至我国大多省区和亚欧美许多国家和地区，...h-H7N9 AI 地区分布与流行趋势反常，很易和非自然起源相联系。(3) 年龄分布反常：自 2013 年 2 月 19 日开始流行的 h-H7N9 AI 年龄分布十分奇特：至 2013 年 8 月 12 日之年龄高峰在 60(51~79) 岁左右...，中位数亦为 60 岁。2014 年 6 月 27 日 WHO 将我国整个流行分 2 波 (2013 年春与初夏为第 1 波，之后为第 2 波)：中位数为 60 岁；第 1、2 波分别为 62 岁、57 岁。... 更令人困惑者，受世界卫生组织委托到我国进行现场调查和指导的 WHO 助理总干事福田敬二 (Keiji Fukuda)，在公众的通报会上坦率地指出：‘我们还看到一些不寻常的情况，例如感染者很多都是老年人，这个原因我们现在还没有办法解释’... 流行病学工作者均知：影响传染病年龄分布之主要因素为两类：免疫力和接触机会，且常以前者为主要。人类急性传染病多见于少年和青壮年。人禽流感亦如此，... 人类急性传染病多见于少年和青壮年。人禽流感亦如此，如 2008 年

WHO 报告:h-H5N1 AI 平均发病年龄为 21.7 岁, 中位数年龄 20 岁,90% <40 岁。理由相当简单, 除接触机会外,应为免疫力:任何传染病, 受染后均产生特异性免疫力; ...故即使这类少数传染病在人群中, 老者均较年轻者发病低,因前者具稍高的特异性免疫力。所以,h-H7N9 AI 峰在 60 岁左右之年龄分布在史上绝无仅有; 和其他人类急性传染病反常的唯一理由, 为引起我国 h-H7N9AI 流行之病原体, 即 h-H7N9 AIV 很可能由非自然起源和非自然引入所致”。[4]

从养老金领取年龄 60 岁, 中共试图推迟退休年龄来看, 不难推测出人感染禽流感病毒 H7N9 感染者主要集中于 60 岁人群的原因是中共为了掩盖养老金违约, 用基因武器对中国人发动了细菌战或叫生化战争, 人为修改 H7N9 基因, 并投放到退休金领取人喜欢去的珠三角等阳光充足、舒适、便利, 同时又是上面人民网提到的城市新移民、农村进城市民多的地方。

在 2013 年的人感染禽流感病毒生化战争后, 中共又用中共病毒超限生物武器于 2019 年底对中国人发动了超限生化战争, 与国外敌对势力谭德赛、打杂客合谋欺骗, 用假核酸测试试剂、肛测、假疫苗欺侮中国人, 使很多武汉人、辽宁人等中国人死于中共病毒, 再也达不到退休年龄, 再也领取不到养老金, 使民企停产停业, 技术工人失去经验曲线产生的熟练度和进一步的知识储备, 使多数中国人更加陷入极度贫穷, 这明显属于叛国。

新京报：2020年新发癌症人数
457万例，位居全球第一！脏乱差的
印度阿三人口13多亿，却只有
132万。请问这是为什么？ 🤔 🤔

(图片来源：新京报)

据新京报报道，2020年中共国新发癌症死亡人数达458万人，有人说是是雾霾原因导致的，笔者认为更可能是死亡原因分类认定舞弊的结果。按照国际审计准则315号，中共病毒数据的分类认定领域就存在将中共病毒导致的死亡案例错误分类为死亡于其他疾病的风险，而中国共产党生怕因为其对老百姓发动了生化战被老百姓追究叛国罪，直接下台，中共黑帮头子免不了刑事责任，必然说谎、欺骗、舞弊，2020年由于中共病毒超限生化战，中共国开工率并不高，雾霾不会比以前年度严重，即使更严重，更可能是中共病毒被害人被火化产生的废烟废气导致的雾霾，因此新发癌症死亡人数达458万人很可能是死于中共病毒的部分数据，因为还有部分中共病毒死亡者可能还是按失踪人数处理。

让我们中国人行动起来灭掉养老金违约者、杀人犯、叛国罪犯中国共产党。

参考文献：

[1] 中共2021年延迟退休年龄. <https://gnews.org/972643/>

[2] 伪造失业统计数据. <http://www.fazj.org/hgjj/125173.html>

[3] 上学和如厕都抢时间. <https://gtv.org/getter/604ca771607c4240c8b540ea>

[4] 非典非自然起源和人制人新种病毒基因武器.

<https://mega.nz/file/Ie5GCKYJ#qWO3kVFtc1SBc5Z952O2UhGvgzBiq0K86R44aNsyhaU>